

Rapport d'étape de Portage

Pour la période de janvier 2017 à mars 2017

Le rapport d'étape suivant résume les activités et les réalisations de Portage au premier trimestre de 2017 correspondant aux objectifs décrit dans le *Plan d'entreprise de Portage : 2017 et 2018* et fournit une mise à jour des activités et des communications de Portage pendant cette période.

Les domaines de rapport comprennent les travaux entrepris pour :

1. Favoriser une communauté de pratique pour la gestion des données de recherche (GDR);
2. Assurer et faciliter un leadership pour le développement de l'infrastructure de GDR;
3. Mobiliser les collectivités intéressées par la gestion des données de recherche et les sensibiliser à son importance;
4. Élaborer les opérations et les communications de Portage.

La mission de Portage est de contribuer activement à la GDR au Canada par le biais d'un réseau durable de services bibliothécaires et des infrastructures collaboratives. Le rapport suivant vise à faire état de nos progrès vers le développement projeté de cette communauté de pratique nationale.

Le rapport a été préparé par :

Chuck Humphrey, (Directeur, Portage)

Shahira Khair, (Agente de formation, Portage)

Julie Morin, (Agente de projet, ABRC)

7 avril 2017

1. Favoriser une communauté de pratique pour la GDR

Un des principaux objectifs de Portage est de bâtir un réseau d'experts pour la GDR. Les aspects essentiels de cet objectif sont de coordonner et d'élargir l'expertise et les services au sein des bibliothèques universitaires canadiennes et de renforcer la capacité dans des domaines précis de la GDR.

Activités et réalisations

Les mises à jour suivantes sont centrées sur le travail du réseau d'experts de Portage.

Groupe d'experts sur l'organisation des données (GEOD)

- Les membres du GEOD ont travaillé avec l'équipe du Dépôt fédéré de données de recherche (DFDR) lors du premier cycle de test alpha de leur flux de travail de conservation. Ils continueront à jouer un rôle dans les étapes de développement qui restent.
- Le GEOD est en train de rédiger son livre blanc qui contiendra une analyse environnementale sur le contexte canadien actuel autour des plates-formes de recherche de données de recherche, ainsi qu'une évaluation des besoins.

Groupe d'experts sur la découverte des données (GEDD)

- Le GEDD supervise l'activité de ses groupes de travail récemment formés, le Groupe de travail sur le développement des collections et le Groupe de travail sur les métadonnées, qui sont à mi-parcours de leurs mandats de 6 mois.
- Le Groupe de travail sur le développement des collections est dans le processus d'élaborer les critères selon lesquels les dépôts seront retenus pour l'index de repérage du DFDR. À ce jour, le Groupe a élaboré des définitions de « données de recherche » et de « dépôt » pour guider le processus de sélection des dépôts afin qu'il soit inclus dans le DFDR.
- Le Groupe de travail sur les métadonnées est dans le processus d'évaluer diverses normes relatives aux métadonnées pour les données de recherche à inclure et à rendre repérables dans le moteur de recherche du DFDR. Cela comprend l'élaboration d'un tableau de concordance des métadonnées entre les normes. Le Groupe a également aidé l'équipe de développement du DFDR à définir les éléments de base de métadonnées pour créer un profil de découverte du DFDR.

Groupe d'experts sur la planification de la gestion des données (GEPGD)

- Le GEPGD a mis à jour son matériel d'orientation donnant des instructions sur la façon de gérer les données de recherche et d'utiliser l'Assistant PGD. Ce contenu a été intégré au site Web de Portage.
- Le groupe est en train de réviser la section d'aide de l'Assistant PGD.
- Le groupe est au stade final de l'approbation d'un énoncé révisé sur la confidentialité et les conditions d'utilisation de l'Assistant PGD.
- L'Assistant PGD a été amélioré pour chiffrer le contenu entré par les utilisateurs. Cette nouvelle fonctionnalité fait partie des procédures de confidentialité qui seront adoptées.
- Durant cette période, le GEPGD, qui est le groupe d'experts qui existe le plus longtemps, a atteint la fin de son mandat de deux ans, qui était de fournir des outils pour soutenir les meilleures pratiques en intendance des données de recherche et de promouvoir une forte culture de gestion des données au Canada. Le premier mandat du Groupe s'est étendu de mars 2015 à février 2017 Le Groupe est présentement en train de nommer de nouveaux membres et de renouveler son mandat.

Groupe d'experts sur la préservation (GEP)

- Le GEP est en train de préparer un livre blanc sur les besoins actuels de la préservation des données de recherche au Canada, y compris une description de sujets importants pour la préservation, comme l'archivage collectif. Il prépare également des recommandations qui permettront d'orienter les activités de Portage dans ce domaine.

Groupe d'experts sur la recherche et l'intelligence (GERI)

- Le GERI vient de terminer la conception du centre d'informations pour le Consortium d'enquête en GDR qui sera situé sur le site Web de Portage. Cette ressource Web contiendra des copies des questionnaires de GDR et des applications déontologiques dans les deux langues officielles, ainsi que les données déposées par les institutions.
- Le Groupe également participe à l'élaboration d'une feuille de route qui cerne les lacunes de nos connaissances des pratiques, des développements, de la culture et des politiques en matière de GDR au Canada. Quand des lacunes sont découvertes, une série d'études indépendantes seront menées pour y remédier. À cette fin, le GERI a commencé à rencontrer d'autres groupes d'experts pour examiner les analyses de l'environnement qui ont inspiré leur propre démarche.

Groupe d'experts sur la formation (GEF)

- Le GEF a publié un livre blanc intitulé *Portrait de la formation sur la gestion des données de recherche au Canada*, qui présente une perspective stratégique de haut niveau sur la formation en GDR au Canada. Le Groupe a répondu à certaines questions fondamentales centrées sur l'expertise et les capacités actuelles, et il a répondu aux suggestions de Portage de renforcer l'expertise et la capacité en matière de GDR.
- Les documents de formation recensés pendant le processus de préparation du livre blanc du groupe ont été compilés et organisés pour être présentés sur le site Web de Portage au moyen d'une interface de recherche par facettes. Cette ressource permettra de répondre à certains des besoins des communautés de pratique jusqu'à ce que le GEF ait élaboré des ressources de formation spécifiques.
- Le GEF vient de former deux groupes de travail qui créeront des modules de formation ouverts en ligne. Ils auront pour sujet : 1) Une introduction à la GDR; et 2) Un guide servant à élaborer des plans de gestion des données.
- Le GEF a également travaillé à l'élaboration d'un formulaire de demande en ligne pour de la formation sur demande sur divers aspects de la GDR.

2. Assurer et faciliter un leadership pour le développement de l'infrastructure de GDR

Portage cherche à faire progresser l'élaboration de plateformes nationales pour la planification, l'organisation, la conservation et la découverte des données de recherche. Cela exige de travailler avec les fournisseurs d'infrastructure, tant dans la collectivité des bibliothèques qu'ailleurs, pour mettre au point de nouveaux outils là où il existe des lacunes et pour relier les systèmes lorsque l'interopérabilité est nécessaire.

Activités et réalisations

Assistant PGD

- Le GEPGD est au stade final de la mise en œuvre d'un énoncé révisé sur la confidentialité et les conditions d'utilisation de l'Assistant PGD.
- Une mise à niveau de l'Assistant PGD a été faite pour chiffrer le contenu entré par les utilisateurs, ce qui fait partie des procédures de confidentialité révisées en voie d'adoption.
- Weiwei Shi, développeur principal de l'Assistant PGD, a participé à une rencontre de développement de logiciel avec l'équipe qui produit une base de code unifiée pour DMP Online et DMP Tool à Édimbourg, en Écosse, le 16 et 17 février 2017. Une nouvelle version de l'Assistant PGD basée sur cette base de code est prévue pour l'automne 2017.

Dépôt fédéré de données de recherche (DFDR)

- La phase alpha du projet du DFDR s'est conclue à la fin de mars 2017 et comprenait l'évaluation et les modifications de l'interface pour soumettre, organiser et explorer les bases de données. Une description détaillée des objectifs atteints dans le cadre d'une mise à jour du projet rédigé par l'Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) et Calcul Canada est disponible à www.computecanada.ca/rdm.
- Un prototype de l'interface et du logiciel sous-jacent en sont au stade de test beta, qui commencera en avril 2017. Un logo pour le DFDR a été créé, ainsi que la disposition du texte pour l'interface publique. Un site de brochure a été également créé par Portage pour promouvoir le DFDR et le lancement du site de test beta.
- Le développement institutionnel a progressé à l'ABRC et à Calcul Canada en préparation de

la plateforme et des services qui seront nécessaires durant les phase du projet pilote (prévu pour l'automne 2017) et de la production (prévue pour le début de 2018).

Dataverse Nord

- Le Groupe de travail Dataverse Nord a été formé par Portage avec les institutions canadiennes hébergeant les instances locales de Dataverse (Scholars Portal du OCUL, UBC Libraries et University of Alberta Libraries).
- Le Groupe travaillera à bâtir une communauté de pratique pour les bibliothèques qui utilisent ou qui souhaitent utiliser la plate-forme de dépôt Dataverse pour les données de recherche au Canada. Le Groupe étudiera également les lacunes et les possibilités qui pourraient être visées par les stratégies et les services coordonnés au niveau national pour Dataverse, ce qui inclut la formation, le développement des infrastructures et le soutien aux chercheurs et aux bibliothécaires, dont les services d'hébergement offerts par les fournisseurs régionaux de Dataverse.
- Un appel à la participation au groupe de travail a été publié le 23 mars 2017 et à reçu un accueil enthousiaste dans tout le Canada.

PREFER : registre des politiques sur les formats de présentation

- Scholars Portal, en collaboration avec Portage et COPPUL, a soumis une déclaration d'intérêt à CANARIE pour financer le développement d'un registre des politiques sur les formats des données de recherche. Ce service Web permettrait de faire des demandes de machine à machine sur les formats préférés pour la préservation et la diffusion des données de recherche. Ce projet n'était pas parmi ceux invités à soumettre une proposition complète.
- Martha Whitehead, Susan Haigh et Chuck Humphrey ont rencontré Jim Ghadbane, président de CANARIE, et Mark Leggott, directeur exécutif de DRC, le 16 mars 2017 pour discuter des éventuelles collaborations entre Portage et CANARIE. Jim a conseillé de travailler directement avec Mark pour développer un registre des politiques sur les formats. On a discuté d'autres services Web soutenant la gestion des données de recherche, ce qui inclut les services d'enclave de données sécurisées, l'évaluation du risque de divulgation des données confidentielles et les services d'anonymisation des données confidentielles.

3. Mobiliser les collectivités intéressées par la gestion des données de recherche et les sensibiliser à son importance

La gestion des données de recherche au Canada requiert la participation et la collaboration à l'échelle de toute la communauté. Les principales composantes du réseau se fondent sur des connaissances approfondies des besoins des chercheurs et de solides relations avec des organismes de financement, des intendants des données, des fournisseurs d'infrastructure, des consortiums régionaux de bibliothèques universitaires et des collaborateurs internationaux.

Activités et réalisations

Atelier sur le PGD du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)

- Un événement capital couronné de succès, tenu le 24 janvier 2017, a complété l'engagement de Portage dans le cadre de l'atelier sur les PGD du CRSH. Les bénéficiaires des 18 subventions des programmes Savoir et Partenariats du CRSH issus d'un éventail de disciplines du domaine des sciences humaines ont pris part à l'atelier qui a commencé en octobre 2016. Les participants ont été invités à compléter un PGD pour leurs projets de recherche en utilisant l'Assistant PGD. Les chercheurs ont reçu le nom d'une personne-ressource d'une bibliothèque locale capable de les aider à préparer le PGD. Après avoir présenté le PGD, les chercheurs ont été invités à répondre à un questionnaire en ligne concernant leur expérience. L'événement-cadre en personne a réuni 17 chercheurs et gestionnaires des données de 13 projets. En outre, 18 observateurs issus d'organisations d'intervenants dans le domaine des PGD ont rejoint les chercheurs pour discuter des ouvertures et des défis liés à la participation à l'atelier.
- Un rapport final résumant l'atelier et les leçons apprises a été soumis au CRSH et est prévu pour diffusion publique.

Sensibilisation au Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)

- Le 27 janvier 2017, Chuck Humphrey (directeur de Portage) et Dugan O'Neil (scientifique en chef de Calcul Canada) ont été invités à prendre la parole lors d'une séance du CRSNG sur le partenariat entre les deux organismes dans la préparation du DFDR et la prochaine phase

de développement des services de Portage pour appuyer les plateformes de dépôt et de découverte des données.

Modules de PGD pour les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)

- Le contrat visant à développer le contenu d'une série de six modules de formation de PGD en ligne pour le site Web des IRSC a été conclu en mars 2017. Trois membres du GEF de Portage se sont joints à trois bénévoles de la communauté des bibliothèques universitaires afin de composer l'équipe de rédaction du projet. Les membres ont soumis des projets de contenu finalisés pour les modules, ainsi que des études de cas et des FAQ. Les IRSC vont mettre les modules à la disposition du public à l'automne 2017.

Contrat de sciences de la vie de l'Agence spatiale canadienne (ASC)

- Contribution de Portage à l'enquête de l'ASC sur les sciences de la vie dans l'archivage des données de recherche tirées des projets financés par l'ASC conclus en mars 2017. Les entrepreneurs ont fait une présentation en personne sur le rapport final à l'ASC le 3 février 2017. Certaines questions supplémentaires ont été soulevées suite à cette présentation. Elles ont fait l'objet d'une discussion et ont été acceptées en mars 2017. Le directeur de Portage a travaillé avec Janet Halliwell, qui était l'entrepreneur principal de ce projet. L'ABCR a été payée pour le temps qu'il a fallu au directeur pour mener les recherches de fond, interviewer les chercheurs subventionnés par l'ASC et les intervenants pertinents, par exemple les membres du dépôt de la NASA pour les sciences de la vie et contribuer à la rédaction du rapport. Les auteurs ont encouragé l'ASC à rendre public le rapport final en raison de son applicabilité à d'autres agences subventionnaires gouvernementales, ainsi qu'à la grande collectivité de la GDR.

Consortium d'enquête sur la GDR au Canada

- L'Université McMaster, l'Université Western et l'Université de Victoria ont rejoint le Consortium d'enquête sur la GDR au premier trimestre de 2017, ce qui porte le total à 14 établissements pour mener des enquêtes auprès de leurs chercheurs.
- Les ensembles de données d'enquête finaux sont en cours de collecte pour diffusion publique par le biais d'un centre d'informations hébergé sur le site Web de Portage, actuellement en cours de développement par le GERI.

Présentations du directeur de Portage aux institutions de l'ABRC

- Le 25 janvier 2017, la bibliothèque de l'Université Carleton a organisé une tribune campus d'une demi-journée sur la GDR. Wayne Jones (bibliothécaire universitaire, Université Carleton) a présenté le programme et Chuck Humphrey a donné une des nombreuses présentations pour la journée sur le sujet de la GDR et le travail en cours de Portage. Jeff Moon, président du GEPCD, a également parlé, décrivant le service de sauvetage de données mis en œuvre à la bibliothèque Queen's.
- Le 26 janvier 2017, la bibliothèque de l'Université d'Ottawa a tenu deux activités de GDR. Une séance publique comprenait une introduction par Leslie Weir (bibliothécaire universitaire, Université d'Ottawa) au sujet de l'engagement de la bibliothèque en matière de GDR. Chuck Humphrey a parlé de problèmes en GDR et de la façon dont la communauté des bibliothèques du Canada appuie la communauté de la recherche dans ce domaine. Une séance privée a eu lieu dans l'après-midi, réunissant les bibliothécaires de l'Université d'Ottawa et des collègues du campus invités afin de discuter du soutien local concernant les données de recherche. Chuck Humphrey a traité de la façon dont le réseau d'experts de Portage et les plateformes de l'infrastructure des données de recherche peuvent aider les bibliothèques dans le contexte local. Jeff Moon a fait une présentation sur les services de gestion de données de recherche de Queen's.
- Le 15 février 2017, la bibliothèque de l'Université McGill a accueilli Chuck Humphrey en tant que conférencier invité dans des événements privés pour les bibliothécaires et les administrateurs de recherche. Lors d'une séance du matin, le directeur a parlé à des bibliothécaires spécialisés et de liaison de sujets concernant la GDR. Lors d'une séance d'après-midi, il a participé à une table ronde entre bibliothécaires et agents de programme du Bureau de recherche parrainée de McGill.

Conseil du leadership sur l'infrastructure numérique (CLIN)

- Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a financé de CLIN pour fournir des recommandations à ce ministère fédéral sur les orientations nationales de l'infrastructure de recherche numérique (IRN). Robbin Tourangeau (directrice générale du CLIN) a organisé des groupes de travail pour aider à préparer ce rapport. Martha Whitehead (présidente de l'ABRC), Susan Haigh (directrice générale de l'ABRC), Chuck Humphrey (directeur de Portage), Mark Leggott (directeur exécutif de DRC) et David Baker (directeur

général de CASRAI) ont été invités par Robbin à participer au groupe de travail du CLIN sur la gestion des données de recherche. Ce groupe s'est réuni le 6 janvier 2017, le 16 février 2017 et le 17 mars 2016 pour définir des concepts clés et fournir une description fonctionnelle de la gestion des données de recherche que les décideurs doivent comprendre lorsqu'ils financent ce domaine d'infrastructure de recherche numérique. Entre les réunions de ce groupe de travail, Chantel Ridsdale (Secrétariat du CLIN) et Chuck Humphrey ont fourni une mise en contexte plus détaillée en fonction des discussions des réunions en personne.

- Représentant deux des cinq composantes fonctionnelles du modèle d'infrastructure de recherche numérique du CLIN, les groupes de travail de la GDR et de l'informatique de pointe en recherche ont tenu une séance commune le matin du 28 février 2017 pour discuter de la terminologie, des définitions et des approches communes pour décrire leurs fonctions d'IRN. Dans l'après-midi, les deux groupes de travail ont participé à une réunion de membres du CLIN et ont contribué à un rapport d'étape sur le travail préparé pour ISDE.

4. Élaborer les activités et les communications de Portage

Portage est une initiative de l'ABRC et le réseau est actuellement soutenu grâce aux membres de celle-ci. L'objectif est de développer un réseau durable qui s'appuie sur le soutien du grand écosystème de gestion des données de recherche.

Engagements et réalisations

Gouvernance

- À mesure que le réseau se développera au cours des prochaines années, on prévoit que les structures de gouvernance et les modèles de financement suivront cette évolution. En janvier 2017, la structure de gouvernance nouvellement mise en œuvre en 2016 a été légèrement révisée pour 2017 et 2018, conformément au diagramme ci-dessous. Le changement concerne l'ajout d'un Comité de pilotage de Portage composé de membres de l'ABRC pour refléter les engagements financiers continus des établissements membres de l'ABRC durant cette période.

Comité de pilotage de Portage composé de membres de l'ABRC

- Le Comité de pilotage de Portage composé de membres de l'ABRC (CPPM) réunira de trois à six membres nommés par le conseil d'administration de l'ABRC qui pourront se prononcer sur la supervision de Portage. Le président de ce comité sera également un membre du Comité consultatif de Portage. Le CPPM établit des orientations et des priorités pour les services opérationnels du réseau d'expertise et des plates-formes de GDR collaboratives. Il recommande au Conseil d'administration des plans pour Portage durant cette période et au-delà, et aide le directeur du réseau Portage à préparer des modèles de gouvernance et d'activités pour les opérations en cours. Par ailleurs, il examinera les principes opérationnels, les politiques et les procédures, fera des recommandations au Conseil d'administration et déterminera aussi les priorités d'investissement et les domaines à améliorer.

Première réunion du CPPM

- Le 2 mars 2017, les membres du Comité ont été officiellement annoncés :

mars à mai 2017

- Martha Whitehead - présidente
(présidente de l'ABRC – avec droit de vote *membre d'office*)
- Larry Alford
- Guylaine Beaudry
- Catherine Steeves
- Brett Waytuck
- Donna Bourne-Tyson
(VP de l'ABRC – sans droit de vote *membre d'office*)
- Susan Haigh
(DG de l'ABRC – sans droit de vote *membre d'office*)
- Chuck Humphrey
(directeur de Portage - sans droit de vote *membre d'office*)

juin 2017 à mars 2019

- Donna-Bourne-Tyson - présidente
(présidente de l'ABRC – avec droit de vote *membre d'office*)
- Larry Alford
- Guylaine Beaudry
- Catherine Steeves
- Brett Waytuck
- Martha Whitehead
- Jonathan Bengtson - à confirmer
(VP de l'ABRC – sans droit de vote *membre d'office*)
- Susan Haigh
(DG de l'ABRC – sans droit de vote *membre d'office*)
- Chuck Humphrey - then his successor
(directeur de Portage - sans droit de vote *membre d'office*)

- Le groupe se réunira pour la première fois le 12 avril 2017 et discutera de la mise en œuvre du plan d'activités de 2017-2018, y compris l'approbation d'un plan de communication, d'un plan de travail et d'une évaluation formative.

Comité consultatif du réseau Portage

- Le Comité consultatif (CC) offrira des conseils au directeur de Portage et au Comité de pilotage de Portage composé de membres de l'ABRC sur les orientations et les priorités pendant la période du plan d'activités, soit 2017-2018. Le CC offrira aussi des conseils sur la préparation des plans pour le réseau Portage après cette période, particulièrement pour aider le directeur du réseau Portage à préparer des modèles de gouvernance et d'activités pour les opérations en cours. Par ailleurs, il examinera et recommandera les principes opérationnels, les politiques et les procédures, et déterminera les priorités d'investissement et les domaines à améliorer.

- **Première réunion du Comité consultatif de Portage nouvellement formé**

Le CC se réunira pour la première fois sous son nouveau mandat le 25 avril 2017. Steven Liss, VPR à l'Université Ryerson, a gracieusement consenti à assumer la présidence du CC. La composition du CC est très semblable à celle du Comité directeur initial de Portage en 2016. Ses membres apportent des conseils précieux aux principaux intervenants de la GDR au Canada.

Organization	Membres	Organization	Membres
Association canadienne des administratrices et des administrateurs de recherche	Karina McInnis	Conseil des dirigeants principaux de l'information des universités Canadiennes	Lori McMullen Terry Nikkel Bo Wandschneider
Association canadienne des comités d'éthique de la recherche	Susan Babcock Rachel Zand	Conseil du leadership sur l'infrastructure numérique	Graham Carr
Association des bibliothèques de recherche du Canada	Donna Bourne-Tyson Martha Whitehead Susan Haigh	Council of Prairie and Pacific University Libraries	Brian Owen
Bureau de coopération interuniversitaire (BCI)	Guylaine Beaudry	Données de recherche Canada	Mark Leggott

Calcul Canada	Dugan O'Neil	Portage	Chuck Humphrey
Conseil de recherches en sciences humaines	Matthew Lucas	Ryerson University	Steven Liss (président)
Conseil des Bibliothèques Universitaires d'Ontario	TBC	UK Digital Curation Centre	Kevin Ashley
Conseil des bibliothèques universitaires de l'Atlantique	James MacKenzie	University of Alberta Libraries	Geoff Harder

Mise en œuvre du plan d'activités de 2017-2018 : plan de travail et plan de communication

- Au début de février, Portage a entrepris des travaux sur un plan de communication, décrivant les objectifs de communication, les délais, les canaux, les activités et les responsabilités. Un plan de travail pour Portage a également été rédigé, décrivant le calendrier, la responsabilité principale et le soutien du personnel pour tous les produits décrits dans le plan d'affaires. Ces deux documents seront examinés au cours de la première réunion du Comité de pilotage de Portage composé de membres de l'ABRC

Annonce d'évaluation interne

- Également en conformité avec le Plan d'activités de Portage pour 2017-2018, un projet de plan d'évaluation formative a été lancé en mars 2017, y compris une description des objectifs, des publics cibles et de la méthodologie, et un cadre d'évaluation décrivant les questions de recherche, les indicateurs, les sources et les instruments. Le projet de plan d'évaluation sera examiné au cours de la première réunion du Comité de pilotage de Portage composé de membres de l'ABRC.

Nouvelles employées

- On a tenu en décembre 2016 des entrevues de candidats pour un poste d'agent de formation (0,5 ETP) approuvé dans le plan d'activités de Portage. Shahira Khair s'est vu offrir le poste et l'a accepté, ainsi que la nomination pour 0,5 ETP dans les activités d'évaluation de l'ABRC. Shahira a une maîtrise en biologie et est au dernier trimestre pour terminer une maîtrise en sciences de l'information à l'Université d'Ottawa. En outre, on a proposé à Julie Morin un poste de 0,5 ETP qu'elle a accepté en tant qu'agent de projet pour

ABRC qui appuiera les activités de gouvernance de Portage. Julie a obtenu son diplôme du Programme de maîtrise en bibliothéconomie et d'études de l'information à McGill en 2014. Nous sommes très heureux du talent et de l'enthousiasme qu'elles apportent à Portage et à l'ABCR.

Structure du site Web mise à jour

- Le site Web de Portage, rendu public le 15 avril 2016, a dû être mis à jour afin de refléter la croissance des opérations du réseau depuis le lancement du site. Par exemple, l'onglet « À propos de Portage » contenait une quantité disproportionnée d'information par rapport au reste du site Web en avril 2016. Au fur et à mesure que les groupes d'experts se sont établis et ont commencé à produire des rapports et des projets de groupe de travail, de nouveaux contenus pour le site Web ont été générés. Il est apparu, en janvier 2017, que l'organisation originale de l'information nécessitait une restructuration. Shahira Khair a conçu une nouvelle architecture pour le site et l'a mise en œuvre en février 2017. En particulier, elle a créé un onglet pour « Travailler avec Portage » qui a déplacé les informations de groupe d'experts de « À propos de Portage » vers un emplacement plus direct et qui contient maintenant plus de contenu sur les groupes d'experts et leurs produits. Avec l'assistance du groupe d'experts de la PGD, le contenu de « Comment gérer vos données » a été rafraîchi et développé. Un espace Web a également été fourni aux présidents des groupes d'experts afin qu'ils puissent faire leurs propres mises à jour.